

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Психология фанлари

MAMAJONOVA Shoxista Kamoldinovna

Farg'ona davlat universiteti

Psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

HOSHIMOVA Zulfizar

Farg'ona davlat universiteti

Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954481>

О'SMIRNING О'Z-О'ZIGA BAHO BERISHI ADDIKTIV XULQ SHAKLLANISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMIL SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'smirning o'zini-o'zi baholashi dastavval individ faoliyati natijalari ta'sirida shakllanishi, atrofda gilarning baholashi, o'ziga bo'lgan ishonch boshqalarning unga bildirgan fikri tufayli shakllanishi va mustahkamlanishi bu esa addiktiv xulq shakllanishini oldini olish uchun samarali psixoprofilaktik vosita ekanligi haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: o'smirlik davri, addiktiv xulq, o'zini-o'zi yuqori baholash, o'smir, individ.

МАМАЖОНОВА Шахиста Камолдиновна

Ферганский государственный университет

Преподаватель кафедры психологии

ХОШИМОВА Зульфизар

Ферганский государственный университет

Студент факультета прикладной психологии

САМООЦЕНКА ПОДРОСТКА КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье самооценка подростка впервые формируется под влиянием результатов индивидуальной деятельности, оценки окружающих, формируется и укрепляется уверенность в себе за счет мнения, высказанного окружающими, что эффективно в предупреждение формирования аддитивного поведения. Высказывается мнение, что он является психопрофилактическим средством.

Ключевые слова: подростковый возраст, аддитивное поведение, высокая самооценка, подросток, личность.

MAMAJONOVA Shochista Kamoldinovna

*Fergana State University
Teacher of the Department of psychology*

HOSHIMOVA Zulfizar

*Fergana State University
Student of the field of Applied Psychology*

SELF-ASSESSMENT OF A TEENAGER AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF ADDICTIVE BEHAVIOR

ABSTRACT

In this article, a teenager's self-esteem is formed for the first time under the influence of the results of individual activity, the assessment of others, self-confidence is formed and strengthened due to the opinions expressed by others, which is effective in preventing the formation of addictive behavior. An opinion is expressed that it is a psych prophylactic agent.

Key words: adolescence, addictive behavior, high self-esteem, teenager, personality.

O'smirda o'zini-o'zi baholash shakllanib borgan sayin, atrofdagilarning fikridan va hatto faoliyatning aniq natijalaridan tobora mustaqil bo'la boradi. Barqaror o'zini-o'zi baholash shakllanib bo'lishi bilan u o'zini-o'zi mustahkamlash tamoyiliga ega bo'ladi. Bu o'zini-o'zi yuqori baholashga ham o'zini-o'zi past baholashga ham taaluqlidir. Masalan, ota-ona yoki ulardan birining kamsituvchi munosabati boshqalar ishtirokidagi faoliyat oldida, jumladan imtihon oldidan qat'iy qo'rquvni shakllantirishi mumkin [1].

O'smir - alohida shaxs, mohiyatan yaxlit ijtimoiy-axloqiy olam. U o'zida inson mohiyatini, uning mavjudot sifatidagi qadriyatini mujassam etadi. O'smir ijtimoiy-gumanitar fanlarda o'z yo'nalishi, tadqiqot obyekti va maqsadi nuqtai nazarida turlicha talqin etiladi. U o'ta murakkab, ziddiyatli, qarama-qarshi, o'zini-o'zi inkor etadigan mavjudot sifatida, biologik, fiziologik, ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy, axloqiy va estetik aql-idrok, tafakkur obyekti sifatida, xatto, falsafiy va mantiqiy, yashash huquqi va hayot mantig'i jihatidan tadqiqot manbaiga aylanishi mumkin.

O'smirning o'zini-o'zi baholashi o'smir kamolotining muhim ko'rsatkichidir. Odamning o'ziga-o'zi qanday munosabatda bo'lishi unga atrofdagilarning qanday munosabatda bo'lishiga bog'liqdir. O'zini-o'zi baholash o'smirning hal qiluvchi xususiyati, uning o'zagidir. O'zini-o'zi baholash sinf jamoadagi faoliyati, mavqeini, uning boshqa a'zolariga o'zining munosabatini baholashni o'z ichiga oladi. O'smirning faolligi, uning jamoa faoliyatida ishtiroki uning o'zini-o'zi tarbiyalashga intilishi, o'zini-o'zi baholash darajasiga bog'liqdir. O'zi haqida keraksiz hech nimaga yaramaydigan subyekt deb o'ylaydigan odam taqdirini yaxshilash uchun istar-istamas kuch-g'ayrat sarflaydi. Aksincha, o'zlarini yuqori baholaydigan odamlar ko'pincha juda qattiq ishlashga moyildirlar. Ular yahshi ishlamaslikni o'zlariga munosib emas deb hisoblaydilar [2].

To'g'ri o'zini-o'zi baholash dastavval individ faoliyati natijalari ta'sirida shakllanadi. Lekin hamma gap shundaki bu natijalarni ta'sirini atrofdagilar baholaydilar.

Shuning uchun atrofdagilarning bahosi o'zini-o'zi baholashni belgilab beradi. O'ziga bo'lgan tuyg'u boshqalarning unga bildirgan fikri tufayli shakllanadi va mustahkamlanadi. Agar atrofdagilar ta'lim muassasasi o'quvchisiga hurmat bilan munosabatda bo'lishsa u ham o'zini haqiqiy hurmatga sazovor deb hisoblay boshlaydi. Agar, aksincha ish qilinsa, o'quvchiga muntazam iltifotsizlik ko'rsatilganda, asosiy e'tibor uning kamchiliklariga qaratilsa, unda uning o'zi haqida hurmatga sazovor emas degan xulosa chiqarishdan o'zga imkoni qolmaydi. Bunga nisbatan ham turlicha holat ro'y berishi mumkin: Loqaydlik, beadablik, tajovuzkorlik va boshqalar.

O'zini-o'zi baholash shakllanib borgan sayin, ular atrofdagilarning fikridan va hatto faoliyatning aniq natijalaridan tobora mustaqil bo'la boradi.

Barqaror oʻzini-oʻzi baholash shakllanib boʻlishi bilan u oʻzini-oʻzi mustahkamlash tamoyiliga ega boʻladi. Bu oʻzini-oʻzi yuqori baholashga ham oʻzini-oʻzi past baholashga ham taaluqlidir. Masalan, ota-ona yoki ulardan birining kamsituvchi munosabati boshqalar ishtirokidagi faoliyat oldida, jumladan imtihon oldidan qatʼiy qoʻrquvni shakllantirishi mumkin. Oʻquvchi imtihonni muvaffaqiyatli topshirganida ham, uning oʻziga oʻzi past baho berishini oʻzgartirmaydi. Uning boshida quyidagi fikr shakllanadi: "Bu muvaffaqiyatlarning hammasi taʼsodifiy u qobiliyatsiz oʻquvchi ekanligini oʻqituvchilar qanchalik kech aniqlasalar, uyat ham shunchalik daxshatli boʻladi. Bu norozilik tuygʻusi odamni bir umr taʼqib qilishi mumkin [3].

Oʻzini-oʻzi baholash bu boshqa odamlarni baholashiga qaraganda ancha murakkab xodisadir. Oʻzini-oʻzi baholash baholashga nisbatan ancha kechroq shakllanadi. Barcha yosh guruhlarida odamlar oʻzlariga nisbatan boshqalarni xolisroq baholaydilar. Oʻziga boshqalar nuqtai nazaridan fikr bildirish qobiliyati muloqotda va jamoa faoliyatida rivojlanadi. Oʻzini-oʻzi baholash oshirilgan, pasaytirilgan va mos yoki xolisona boʻlishi mumkin. Bu taʼriflar oʻsmir ning real imkoniyatlariga nisbatan oshirilgan.

Biz oʻquvchining oʻzini-oʻzi baholash guruh fikri bilan farq qilgani uchun oʻquvchini qoralashga duch kelamiz. Lekin uning guruh tomonidan baholanishi bilan oʻquvchining real fazilatlarining mos kelishi darajasini pedagog har doim ham tahlil etilmaydi. Bolaning oʻzini-oʻzi baholashini shakllantirish juda nozik jarayon boʻlib, uni jamoa fikrini esa oʻsmir ning uning fazilatlariga muvofiq ravishda xayrixohlik bilan baholashga qaratilgan boʻlishi lozim.

Psixologiyada oʻz-oʻzini anglashning uch turi ajralib turadi.

Oʻzini munosib baholash.

Oʻzini idrok qilishning bunday turida odamning bahosi haqiqatga toʻgʻri keladi. Inson oʻzining kuchli va kuchsiz tomonlarini ongli ravishda biladi, imkoniyatlar va ehtiyojlarni biladi, ichki potentsialni aniqlaydi.

Oʻziga boʻlgan ishonchning yetarli emasligi.

Oʻz-oʻzini hurmat qilishning buzilganligi odamning oʻzi haqidagi fikri obʼektiv emasligini anglatadi. Agar inson oʻzini-oʻzi umuman qabul qilmasa yoki oʻziga xos boʻlmagan xususiyatlarga ega ekaniga ishonsa, radikal oʻzini-oʻzi idrok etishni haddan tashqari tushirish yoki kamsitish mumkin.

Oʻzini-oʻzi qadrlash.

Bunday holda, inson hayotining turli davrlarida oʻzini boshqacha tutadi, keying bosqichda koʻproq ishonchni namoyon qiladi, soʻngi bosqichda esa zaif yoki taniqli boʻladi.

Agar biz oʻzimizga baʼzi xususiyatlar nuqtai nazaridan qarasa va boshqa xususiyatlarga nisbatan yetarlicha qaramasak, aralash shakl haqida ham gapirish mumkin. Masalan, biz kasbda ishonch bilan tan olamiz va shaxsiy hayotimizda oʻzimizni munosib sherikka loyiq emas deb hisoblaymiz [4].

Oʻzini oʻrtacha baholaydigan inson osongina, xotirjam va uygʻun hayot kechiradi, koʻplab doʻstlari bor, muvaffaqiyatli shaxsiy hayot uchun barcha imkoniyatlarga ega. Ruhiiy va psixosomatik kasalliklarning ehtimolligi past. Oʻzini aybdor his qilish uni qiynamaydi, xatolarni tushunadi, tuzatadi.

Yuqori va haddan tashqari oshirilgan oʻz-oʻzini hurmat qilishning mohiyati maqtanish va kamchiliklarga eʼtibor bermaslik kabi buzilgan oʻziga xos jixatdir. Biror kishi uchun yuqori oʻzini anglash past oʻzini-oʻzi anglashdan yaxshiroqdir, chunki bu oldinga siljishga imkon beradi. Ammo bunday odamlarning yaqin doʻstlari kam, ular koʻpincha yolgʻiz qolishadi.

Oʻziga boʻlgan ishonch insonda bolaligidanoq shakllanadi. Bunda ota-onalarning bolaga sevgisini qanday koʻrsatishi muhimdir. Agar sevgi shartsiz boʻlsa, yaxshi xulq-atvoriga bogʻliq boʻlmasa, bunday bola normal yoki yuqori oʻzini-oʻzi qadrlashi bilan oʻsadi. Biror narsa uchun uni sevishini bilganida (bola oʻyinchoqlarni yigʻishtirishi, aʼlo bahoga ega boʻlishi, axlatni chiqarib tashlashi), oʻsmirlik davrida odam uni xuddi shunday sevib boʻlmasligiga ishonadi, lekin yaxshi munosabatda boʻlish kerak [6].

Ota-onalarning bolaning muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklariga munosabati muhim rol o'ynaydi. O'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishda ota-onalarning "Siz buni uddalay olasiz", "Bunday aqlli bola albatta bajaradi" kabi baholari asosida ijobiy rol o'ynaydi.

Maktab psixologining vazifalaridan -yosh avlodni katta hayotga to'g'ri yo'naltirishda ota-ona va o'qituvchi bilan barobar turadigan o'smir shaxsini o'rganish muxim. Murakkab davr - o'smirlikka qadam qo'yayotgan bola, o'smir sifatida shakllanayotgan o'smirning o'z olamidagi muommolariga yechim topish chun yordam berishda maktab psixologing roli katta hisoblanadi. Maktab psixologi o'smir yoshdagi o'quvchilarning o'z-o'zini baholashini tekshirish uchun undan o'z-o'zini baholash testini o'tkazishi kerak. Testdan olingan natijalrga qarab, o'smirda kamchilik bo'lsa, u bilan shug'ullanishi zarur. Testdan olingan natijalar psixologni qoniqtirmasa, o'smir bilan individual shug'ullanishi lozim. Uning ota onasi bilan munosabatini, do'stlari bilan munosabatini tahlil qilishi zarur [7].

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Kazakov V.G. Psixologiya.M1989.200-209 b.
- 2.Rogov E.I.Nastalnayo kniga prokticheskogo psixologiya.M.1999 b.304-355b 1-tom
3. Taychinov M.G.Vospiranie I samovospiranie shkolnikov.M.1982
4. Ruvinskoy L.I.Psixologiya samovospitaniya.M.1982.
- 5.O‘SMIRLAR XULQIDA NOMOYISHKORLIK G‘AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI: Djalolova Mohinur Abdusattor qizi, Mamajonova Shohista Kamolovna, Farg‘ona davlat universiteti psixologiya kafedrası o‘qituvchilari //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 6. – С. 287-292.
- 6.Mamajonova S. SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN MODERN METHODS OF DEVELOPMENT //Конференции. – 2020.
7. Kamolovna, Mamajonova Shohista;, THEORETICAL FOUNDATIONS OF MEMORY PROCESSES AND THEIR SPECIFICITY IN PRESCHOOL AGE,Galaxy International Interdisciplinary Research Journal,10,3,145-148,2022,

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz